

L'apprentissage dans l'enseignement supérieur en 2022

Au 31 décembre 2022, les centres de formation d'apprentis accueillent 576 000 étudiants préparant un diplôme de l'enseignement supérieur. Cela représente une hausse de 20 % en un an et de 78 % en deux ans. Près d'un tiers de ces apprentis sont inscrits en STS, 16 % en écoles de commerce et 29 % dans diverses autres formations principalement privées. 44 % des étudiants en STS effectuent leur année en apprentissage, tout comme 68 % des étudiants en licence professionnelle, 12 % des étudiants en IUT et 27 % des étudiants en écoles de commerce. Un sixième des apprentis sont formés à Paris et près d'un tiers en Ile-de-France. Dans les formations d'ingénieur et les écoles de commerce, les apprentis sont en moyenne d'origine sociale moins favorisée que les étudiants « scolaires », mais pas dans les formations universitaires. 48 % des apprentis sont des femmes.

Forte hausse des étudiants en apprentissage entre 2020 et 2022

Alors que le nombre d'apprentis préparant un diplôme de l'enseignement supérieur avait spectaculairement augmenté en 2020 (+ 120 000 apprentis par rapport à 2019, soit + 59 %), cette croissance s'est poursuivie en 2021 (+ 156 000 apprentis par rapport à 2020, soit + 48 %) et 2022 (+ 97 000 apprentis par rapport à 2021, soit + 20 %). Entre 2020 et 2022, on est passé de 323 000 à 576 000 apprentis préparant un diplôme de l'enseignement supérieur, soit une hausse de 78 % en deux ans. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette hausse : la loi du 5 septembre 2018 qui avait notamment pour finalité de faciliter la création de nouvelles formations en apprentissage par des organismes de formation, le maintien des aides exceptionnelles accordées aux entreprises embauchant un apprenti, mises en place en juillet 2020 suite à la crise sanitaire, et prolongées à l'identique pour tout contrat signé jusqu'à fin 2022 (8 000 euros d'aide annuelle versée aux entreprises pour l'embauche d'un apprenti majeur), et l'engouement des étudiants pour ce type de formation, permettant une première expérience dans le monde professionnel et d'être rémunéré.

Nombre d'étudiants en apprentissage selon le type de diplôme préparé

Diplôme préparé	2020	2021	2022	Evolution 2022/2021 (en %)	Evolution 2022/2020 (en %)
BTS	109 500	156 800	178 900	+ 14	+ 63
DUT/BUT	9 400	10 300	12 900	+ 25	+ 38
Licence professionnelle	30 200	35 900	35 400	- 1	+ 17
Licence générale	4 400	7 200	8 300	+ 15	+ 89
Master	28 200	39 600	44 800	+ 13	+ 59
Diplôme d'ingénieur	27 200	30 000	32 800	+ 9	+ 21
Ecoles de commerce	44 200	73 300	93 900	+ 28	+ 112
Autres	70 300	126 600	169 300	+ 34	+ 141
Total	323 300	479 600	576 300	+ 20 %	+ 78 %

Champ : France métropolitaine + DROM

Source : MENJ-SIES, enquête SIFA, traitement MESR-SIES

Une hausse portée par les écoles de commerce et autres formations privées

La croissance de l'apprentissage dans le supérieur est avant tout portée par les écoles de commerce, qui ont vu leurs effectifs d'apprentis plus que doubler (+ 112 %) entre 2020 et 2022, ainsi que par la catégorie « Autres », qui regroupe diverses formations essentiellement privées (+ 141 %). Cette catégorie « Autres » représente 29 % des apprentis du supérieur en 2022 contre 22 % en 2020 et 13 % en 2018. Les écoles de commerce regroupent 16 % des apprentis du supérieur en 2022 contre 13 % en 2020 et 6 % en 2018.

Les STS continuent de représenter une part importante des apprentis du supérieur : 31 % en 2022, grâce à une hausse des effectifs d'apprentis de + 63 % entre 2020 et 2022. En 2022, 8 % des apprentis se trouvent en master, 6 % en licence professionnelle, 6 % en formation d'ingénieur, 2 % en DUT/BUT et 1 % en licence générale.

Plus de quatre étudiants en STS sur dix suivent cette formation par la voie de l'apprentissage

Part des apprentis dans les grandes filières de l'enseignement supérieur

Champ : France métropolitaine + DROM

Source : MESR-SIES, Système d'information SISE, MENJ-DEPP, enquêtes SIFA, Systèmes d'information des ministères en charge de l'Éducation Nationale, de l'Agriculture et de la Mer, traitement MESR-SIES

La forte progression de l'apprentissage se reflète dans la part des étudiants des différentes formations qui sont en apprentissage. Ainsi, en 2022 plus de quatre étudiants en STS sur dix (44 %) effectuent leur année en apprentissage contre 29 % en 2020. En licence professionnelle, plus de deux tiers (68 %) des étudiants sont en apprentissage contre 55 % en 2020. 27 % des étudiants en écoles de commerce sont en apprentissage en 2022 contre 16 % en 2020. Les progressions sont moins spectaculaires en IUT (DUT et BUT), en master et dans les formations d'ingénieur, où la part des étudiants qui effectuent un apprentissage est plus modérée, même si une augmentation notable a eu lieu dans les IUT en 2022.

Près d'un tiers des apprentis sont formés en Ile-de-France

Nombre d'apprentis préparant un diplôme de l'enseignement supérieur par académie au 31/12/2022

Champ : France métropolitaine + DROM
Source : MENJ-DEPP, enquête SIFA, traitement MESR-SIES

31 % des apprentis suivent leur formation en Ile-de-France, dont un peu plus de la moitié à Paris. Paris est de loin l'académie où le plus d'apprentis sont formés (93 000), devant les académies de Versailles (56 000), Lyon (42 000) et Nantes (34 000), puis Lille, Bordeaux, Créteil et Aix-Marseille. C'est aussi dans l'académie de Paris que l'augmentation des effectifs d'apprentis a été la plus dynamique entre 2020 et 2022 (+135 %), devant les académies de Nice (+115 %) et de Dijon (+104 %). L'augmentation des effectifs d'apprentis a été la moins forte dans les académies de Corse (+33 %), d'Amiens (+38 %) et de Grenoble (+43 %) sur cette période.

Sources : Trois sources sont utilisées dans cette étude.

- L'enquête SIFA, effectuée chaque année par la DEPP auprès des centres de formations d'apprentis (CFA) identifiés à la date de l'enquête. Elle établit les chiffres de référence sur les apprentis.
- Les enquêtes SISE (Système d'Information sur le Suivi de l'Etudiant) menées par le SIES auprès d'une grande partie des établissements d'enseignement supérieur. Plus riches en informations sur les étudiants que l'enquête SIFA, elles sont ici utilisées pour calculer la part d'apprentis dans les filières du supérieur (hors STS) et pour la comparaison des PCS entre apprentis et étudiants « scolaires ».
- Les enquêtes BPBAC et AGRI pour établir les effectifs de STS en formation initiale hors apprentissage, et la part d'apprentis en STS.

Note : on appelle étudiants « scolaires » les étudiants en formation initiale hors apprentissage, afin de gagner en concision.

Les apprentis ont moins souvent des parents cadres dans les formations d'ingénieurs et dans les écoles de commerce

En termes de profession et catégorie socio-professionnelle (PCS) des parents, on n'observe pas de différences significatives entre les apprentis et les étudiants « scolaires » préparant un DUT/BUT, une licence professionnelle ou un master.

Répartition des étudiants en apprentissage et en formation initiale hors apprentissage (scolaires) selon l'origine sociale par filière de formation

CSP du parent principal (pourcentage)	Agriculteurs, commerçants, chefs d'entreprise	Cadres et professions intellectuelles supérieures	Professions intermédiaires	Employés	Ouvriers	Retraités, inactifs	Ensemble	Non renseigné
IUT (app.)	10,2	32,5	18,5	20,5	11,2	7,1	100	7,6
IUT (sco.)	9,5	30,4	18,8	20,4	12,1	8,8	100	2,7
Licence Pro. (app.)	11,7	25,9	16,5	20,0	14,7	11,2	100	15,6
Licence Pro. (sco.)	9,2	25,1	16,0	20,0	13,6	16,1	100	10,5
Master (app.)	10,1	34,3	14,8	16,8	11,2	12,9	100	9,1
Master (sco.)	8,7	37,6	14,1	15,6	8,3	15,7	100	4,9
Formations d'ingénieurs (app.)	12,1	40,7	16,2	13,0	9,7	8,3	100	12,9
Formations d'ingénieurs (sco.)	10,4	57,6	11,9	9,7	4,1	6,2	100	5,4
Ecoles de commerce (app.)	15,5	38,2	11,4	17,5	8,3	9,1	100	43,7
Ecoles de commerce (sco.)	18,2	54,3	8,4	10,5	3,1	5,4	100	30,3

Champ : France métropolitaine + DROM - app. = apprentis, sco. = scolaires
Sources : MESR-SIES, Système d'information SISE, année 2022-2023

Des différences apparaissent en revanche dans les formations d'ingénieur et les écoles de commerce : dans les formations d'ingénieur, 41 % des apprentis ont des parents cadres et 23 % des parents employés/ouvriers. Ces proportions sont de 58 % et 14 % pour les étudiants « scolaires ». Dans les écoles de commerce, 38 % des apprentis ont des parents cadres et 26 % des parents employés/ouvriers, contre respectivement 54 % et 14 % chez les étudiants « scolaires », avec toutefois un fort taux de PCS non renseignées.

Presque autant de femmes que d'hommes parmi les apprentis

Part des femmes parmi les apprentis, selon le type de diplôme préparé

Champ : France métropolitaine + DROM
Source : MENJ-DEPP, enquête SIFA, traitement MESR-SIES

48 % des apprentis sont des femmes, avec une majorité en master et dans les écoles de commerce, et une minorité dans les filières courtes et les formations d'ingénieur.

Aurélien Brouillard

Pour en savoir plus :

- Note d'information 22.07 du SIES : « Les étudiants en apprentissage dans l'enseignement supérieur : effectif, profil et réussite »
- Note d'Information n° 23.35 de la DEPP : « L'apprentissage au 31 décembre 2022 »